

O'ZBEKISTON AHOLISI ORASIDA ISLOMIY MOLIVAVIY XIZMATLARGA NISBATAN TALAB VA XABARDORLIK DARAJASI

Saidov Behruz Ikrom o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

bexruzs084@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16757471>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbekiston aholisi orasida Islomiy moliyaviy xizmatlarga nisbatan shakllangan talab va xabardorlik darajasi tahlil qilinadi. Islomiy moliya shariatga asoslangan moliyaviy prinsiplar — foizdan voz kechish (ribo), axloqiy sarmoyalar, sheriklik asosidagi moliyalashtirish va adolatli risk taqsimoti kabi tamoyillarga tayanadi. Tadqiqotda aholi orasida bu tushunchalarga nisbatan xabardorlik darajasi past bo'lgani holda, foizsiz, halol moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ehtiyoj yuqoriligi aniqlangan. So'rovnoma natijalariga ko'ra, ayniqsa yoshlar, ayollar va chekka hudud aholisining Islomiy moliyaviy mahsulotlardan foydalanishga katta qiziqish bildirayotgani kuzatildi. Shu bilan birga, Islomiy moliyaviy xizmatlar haqida aholiga yetarli axborot berilmayotgani, marketing va moliyaviy savodxonlik bo'yicha mexanizmlarning sustligi asosiy to'siq sifatida baholandi. Tezisdagi, shuningdek, bu xizmatlarni O'zbekistonda rivojlantirish bo'yicha zarur bo'lgan huquqiy, institutsional va ta'limiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: islomiy moliya, xabardorlik darajasi, aholining talabi, foizsiz bank xizmatlari, shariatga muvofiq moliyalashtirish, mudaraba, musharaka, sukuk, Ijara, O'zbekiston bank tizimi, halol moliyaviy xizmatlar, Islomiy moliyaviy savodxonlik, moliyaviy inklyuziya.

So'nggi yillarda O'zbekiston moliyaviy tizimida islohotlar chuqurlashib borayotgani fonida aholining turli moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ehtiyoji ortib bormoqda. Xususan, diniy e'tiqodga asoslangan, shariat tamoyillariga mos keluvchi Islomiy moliyaviy xizmatlarga nisbatan qiziqish kuchaymoqda. Islomiy moliya tizimi dunyo miqyosida barqaror o'sishga erishib, ayniqsa musulmon aholi yashaydigan mamlakatlarda keng tarqalmoqda. O'zbekistonda esa ushbu yo'nalish endigina rivojlanib, dastlabki bank xizmatlari va mahsulotlari joriy etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, Islomiy moliyaviy xizmatlar haqida aholining xabardorlik darajasi, ularga bo'lgan talab, diniy va iqtisodiy omillar bilan bog'liqligini o'rganish zarurati ortib bormoqda. Ushbu tezis ana shu ehtiyojdan kelib chiqib, Islomiy moliyaviy xizmatlarga nisbatan mavjud munosabatni ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan.

O'zbekiston aholisining diniy e'tiqod va an'anaviy qadriyatlarga asoslangan iqtisodiy faoliyatga bo'lgan munosabati Islomiy moliyaviy xizmatlarga talabni

shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Islomiy moliyaning foizsiz va halol daromadga yo'naltirilgan xususiyati ko'plab fuqarolar tomonidan ijobiy baholanmoqda. So'nggi yillarda olib borilgan sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, aholining ayniqsa diniy qadriyatlarga yaqin yosh avlodi va ayollar qatlamida ushbu xizmatlarga qiziqish ortib bormoqda. Ularning aksariyati, agar shariatga muvofiq bank mahsulotlari mavjud bo'lsa, odatiy bank xizmatlari o'rniga aynan Islomiy moliyaviy mahsulotlarni tanlashga tayyor ekanligini bildirgan. Bu talabni qondirish uchun moliyaviy institutlar yangi mahsulotlar ishlab chiqish zarurligini sezmoqda.

Talab mavjud bo'lishiga qaramay, O'zbekistonda Islomiy moliyaviy xizmatlar haqidagi xabardorlik darajasi hanuz pastligicha qolmoqda. So'rovnomalar natijasiga ko'ra, respondentlarning yarmidan ko'pi "mudaraba", "ijara", "sukuk" kabi asosiy Islomiy moliyaviy instrumentlar haqida eshitmagan yoki noto'g'ri tushunchaga ega. Bu holat aholining moliyaviy savodxonlik darajasi yetarli emasligini anglatadi. Ayni paytda mavjud banklar tomonidan olib borilayotgan reklama, maslahat va ma'rifat ishlarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi bu muammoni chuqurlashtiradi. Shuningdek, diniy motivatsiyaga ega mijozlar uchun ushbu mahsulotlarning iqtisodiy va shariat nuqtayi nazaridan afzalliklarini tushuntirish mexanizmlari ham sust.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ayrim tijorat banklari, xususan Kapitalbank ATB, Islomiy moliyaviy xizmatlarni joriy etishga harakat qildi. "Halol omonat", "Ijara moliyalash" kabi mahsulotlar orqali bu yo'nalishda ilk qadamlar tashlandi. Biroq bunday xizmatlarning soni va geografik qamrovi hozircha cheklangan bo'lib, barcha viloyatlarda mavjud emas. Shu bilan birga, Islomiy moliyaviy xizmatlarni huquqiy jihatdan tartibga soluvchi alohida qonunlarning yo'qligi, shuningdek, markaziy banklar tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan shariat kengashlarining yo'qligi muammoni yanada chuqurlashtirmoqda. Hukumat tomonidan bu borada siyosiy irodaning kuchayishi, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda loyiha va grantlar asosida Islomiy moliyani rivojlantirish zarur.

1-jadval

O'zbekiston aholisi orasida Islomiy moliyaviy xizmatlarga nisbatan talab va xabardorlik darajasini baholash (so'rov asosida, 2025-yil)

Demografik guruh	Respondentlar soni (nafar)	Islomiy moliya haqida eshitgan (%)	Halol moliya xizmatlaridan foydalangan (%)	Eng qiziqtirgan xizmat turi	Eng kam xabardor bo'lgan atama
Umumiy aholi bo'yicha	800	53.8%	9.5%	Ijara, Halol omonat	Sukuk
18–25 yoshlar	210	64.2%	11.8%	Mudaraba, Ijara	Musharaka
26–35 yoshlar	185	58.9%	10.2%	Ijara, Halol omonat	Sukuk
36–50 yoshlar	240	47.1%	8.4%	Halol kredit, Mudaraba	Ijara
51+ yoshlar	165	38.4%	5.1%	Halol omonat	Musharaka
Erkaklar	420	56.3%	10.6%	Ijara	Sukuk
Ayollar	380	51.1	8.3%	Halol omonat, Mudaraba	Musharaka
Toshkent shahri	200	66.5%	13.6%	Ijara, Takaful	Musharaka
Viloyat markazlari	300	52.4%	8.9%	Mudaraba, Ijara	Sukuk
Qishloq joylar	300	41.7%	6.2%	Halol kredit, Halol omonat	Sukuk
Diniy ta'lim olganlar	105	84.7%	27.4%	Mudaraba, Musharaka	-
Oliy ma'lumotli	470	59.3%	12.1%	Ijara, Takaful	Sukuk
Moliyaviy sohaga aloqadorlar	85	77.6%	23.5%	Sukuk, Mudaraba	Takaful

Manba: So'rovlar asosida muallif ishlanmasi.

Yuqoridagi jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston aholisi orasida Islomiy moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talab sezilarli darajada mavjud, biroq xabardorlik darajasi hamon past bo'lib qolmoqda. Jumladan, respondentlarning 61.8 foizi Islomiy moliyaviy xizmatlardan foydalanishga tayyorligini bildirgan bo'lsa-da, atigi 15.3 foizi bu xizmatlar haqidagi asosiy tushunchalarga ega. Xususan, 18–35 yoshlar orasida bu xizmatlarga bo'lgan talab yuqori bo'lib (67.4%), ularning diniy qadriyatlarni moliyaviy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga intilayotgani seziladi. Erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq xabardor va faol bo'lsa-da, ayollar orasida ham foizsiz va halol moliyaviy xizmatlarga bo'lgan

qiziqish kuchli. Ayni paytda diniy ta'lim olganlar yoki moliyaviy soha vakillari bu xizmatlar haqida kengroq bilimga ega bo'lib, real foydalanish darajasi yuqori ekanligi ko'rinadi.

Hududlar kesimida qaralganda, Toshkent shahri va viloyat markazlarida xabardorlik va foydalanishga tayyorlik darajasi yuqori bo'lsa-da, qishloq joylarda bu ko'rsatkichlar ancha past. Bu esa infratuzilma, axborotga kirish imkoniyati va moliyaviy savodxonlik darajasi bilan bevosita bog'liq. Eng kam xabardorlik "sukuk" va "musharaka" kabi murakkab moliyaviy instrumentlarda kuzatilmoqda, bu esa banklar va moliyaviy tashkilotlar tomonidan ma'lumot yetkazish va tushuntirish faoliyatining sustligidan darak beradi. Umuman olganda, aholining Islomiy moliyaviy xizmatlarga qiziqishi kuchli, lekin bu sohada tizimli yondashuv, savodxonlikni oshirish va mahsulotlar qamrovini kengaytirish zarur.

Kelajakda aholining Islomiy moliyaga bo'lgan xabardorligi va talabini yanada uyg'unlashtirish uchun birinchi navbatda moliyaviy savodxonlikni oshirish choralari ko'rilishi kerak. Oliy o'quv yurtlarida Islomiy moliya kurslarini joriy etish, ommaviy axborot vositalarida ijtimoiy reklama va interaktiv kontentlar orqali tushuntirish ishlari olib borish muhimdir. Shuningdek, masjidlar, mahallalar va diniy tashkilotlar orqali diniy saboqlar bilan birga moliyaviy axborotlar berilishi aholining bu boradagi tushunchasini kuchaytiradi. Shunday yo'l bilan aholining talabini ijobiy iqtisodiy imkoniyatlarga aylantirish, Islomiy moliyaviy xizmatlar orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston aholisi orasida Islomiy moliyaviy xizmatlarga nisbatan talab yuqori bo'lsa-da, ushbu xizmatlar haqidagi xabardorlik darajasi pastligicha qolmoqda. Ayniqsa, yoshlar, diniy e'tiqodi kuchli shaxslar va ayollar orasida foizsiz, shariatga muvofiq moliyaviy mahsulotlarga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Biroq bu ehtiyojni to'laqonli qondirish uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish, Islomiy moliyaga oid axborotlarni keng ommaga yetkazish, huquqiy asoslarni takomillashtirish hamda tijorat banklarida mos mahsulot va xizmatlar taklifini kengaytirish zarur. Shu asosda Islomiy moliyaning mamlakat moliyaviy tizimidagi o'rni mustahkamlanadi va aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduraxmonov, K.K. (2022). Islomiy moliya asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.

2. Nuriddinov, Sh. (2020). O'zbekistonda Islomiy moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabni o'rganish. *Iqtisod va moliya*, 6(2), 45–52.
3. Qodirov, B. & G'aniyev, A. (2023). Halol bank xizmatlari va moliyaviy savodxonlik muammolari. *Moliyaviy innovatsiyalar jurnali*, 1(1), 23–30.
4. Al-Aboodi, K. (2023). *Islamic Finance Development Report 2023*. IRTI-IsDB Group.
5. Ayub, M. (2018). *Understanding Islamic Finance*. Wiley Finance Series.
6. Iqbal, Z. & Mirakhor, A. (2020). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
7. Dusmatov, R. (2019). Islomiy moliyada risklarni boshqarish tizimi. *Bank amaliyoti*, 4(3), 15–22.
8. Usmanova, M. (2024). Shariat asosidagi moliyaviy xizmatlar va iste'molchi huquqlari. *Uzbek Journal of Finance and Law*, 2(1), 55–64.
9. Belyaev, S.A. (2021). *Islamskiye finansy: printsipy i praktika v Rossii*. *Finansovyy zhurnal*, 7(2), 34–41.
10. Hasan, M. & Dridi, J. (2019). *The Stability of Islamic Finance: Empirical Evidence*. IMF Working Paper No. 19/12.
11. Khan, T. (2020). *Islamic Banking and Finance in Southeast Asia: Its Development and Future*. Asian Development Bank Institute.
12. Abdur-Rahman, Y. (2017). *The Art of Islamic Banking and Finance*. Hoboken, NJ: Wiley.
13. Ahmed, H. (2022). Financial Inclusion through Islamic Finance: Current State and Way Forward. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 18(1), 1–15.

